

NOVERBAL MULOQOTNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI**O'.Oripova****FarDU 2- bosqich magistranti**

Annotatsiya. Biz ushbu maqolamizda o'zbeklar milliy muloqot xulqida noverbal vositalarning milliy-madaniy xususiyatlari masalasini bayon etamiz.

Kalit so'zlar: Noverbal muloqot, noverbal vositalar, jestlar, rituallar, etiket formalari, imo-ishoralar.

Noverbal muloqot kishilarning eng qadimiy muloqot shaklidir. Kommunikatsiyaning noverbal vositalari tildan oldin rivojlangan bo'lib, ularning dastlabki vazifasi o'zining barqarorligi va samaradorligi bilan ajralib turgan. Asta-sekin ularning verbal vositalardan afzalligi namoyon bo'lgan: ular bevosita qabul qilingan, shuning uchun ham adresatga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Ular vositasi qandaydir sababga ko'ra so'z orqali berib bo'lmaydigan eng nozik tuyg'ular, munosabatlar ifodalangan. Noverbal muloqot kishilar o'rtasidagi noverbal xabarlar almashinuvi va ularning talqinini bildiradi. Har bir madaniyat borliqni o'ziga xos belgilar va ramzlar yordamida aks ettirgani uchun ham noverbal muloqot yuzaga chiqadi.

Kishilar o'zaro so'z orqali muloqot qiladilar. Lekin muloqotning boshqa vositalari ham borki, ular ham aloqa-aralashuvda muhim ro'l o'ynaydi. Bu noverbal vositalardir. Keyingi yillarda tillararo va madaniyatlararo munosabatlar kuchayganligi sababli tilshunoslar va sotsial psixologlarning diqqat markazi muomala madaniyatini, unda ishlatiladigan ishoralar, urf-odat va adab normalarini o'rganishga qaratilmoqda. Chunki milliy, madaniy o'ziga xoslik o'sha xalqning xulqida, madaniyatida, so'zlashuv jarayonida o'z aksini topadi. [1,22-b.].

Noverbal vositalar deganda jestlar (tana, qo'l harakatlari), imo-ishoralar (mimika), tegish(qo'l tegizish, quchoqlash, silash, o'pish va boshqalar) tana holati, kishilar orasidagi masofa kabilar tushuniladi.

Noverbal vositalar fikr ifodalashda eng sodda, eng tejimli vositalar hisoblanadi. Bunday vositalar ma'lum bir xabar tashishda verbal vositalarga yordam beradi, ba'zi o'rinlarda hatto verbal vositalar vazifasini ham bajaradi. Noverbal muloqot vositalarini to'g'ri talqin qilish, ularni o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbeklarga xos bo'lgan noverbal vositalarni bilish, ularni ba'zi o'rinlarda buzilishiga yo'l qo'ymaslik, shu til egasi bo'lgan xalqning muomala qoidalariga to'liq rioya etish muloqotning muvaffaqiyatli bo'lishini va ekspressivligini oshiradi. Ayni paytda noverbal vositalar vaqtni ham tejashga yordam beradi. O'zbek milliy muloqot xulqida uchraydigan noverbal vositalar orqali biz o'zbek xalqiga munosib bo'lgan samimiyat, ochiqko'ngillik, mehr-oqibat, o'zaro hurmat va ehtirom kabi o'lmas tuyg'ularning tarannumini hech mubolag'asiz anglab etamiz.

Milliy harakterdagi noverbal vositalar ma'lum xalq, millat yoki elatlar aloqa-aralashuvda ishlatiluvchi ishoralar sanalib, ishlatilish ko'lemi chegaralangani bilan harakterlanadi. Bunday noverbal vositalar milliy xususiyatlarni o'zida gavdalantiradi, urf- odatlar, ritual va adab xatti-harakatlari bilan aloqador bo'ladi.

O'zbeklarda aloqa-aralashuv jarayonida qadimdan tarkib topgan va ishlatilib kelinayotgan muomala shakllariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1.Rituallar(udumlar) – urf-odat bilan bog'liq xatti-xarakatlar va ularning yig'indisi.
- 2.Etiket formalari(adab shakllari) – muomala jarayonidagi odob qoidalari.
- 3.Imo-ishoralar – aloqa-aralashuvda ma'lum axborot uzatuvchi harakatlar.

Udumlar milliy-hududiy xususiyatlarga ega bo'lib, ma'lim xalqning urf-odatlarini ifoda etadi. Bu urf-odatlar shaxsning qo'l, bosh, gavda harakatlari bilan, yuzdagi turli o'zgarishlar hamda boshqa holat va harakatlar orqali amalga oshiriladi.

“Fotiha qilmoq” (duo qilmoq) diniy mazmun kasb etuvchi urf-odat hisoblanib, o'zbeklarda arab istilosidan so'ng islom dini bilan birga tilovatdan so'ng bajariladigan harakat sifatida kirib kelgan. Bu harakat duoning yakunida qo'llarni ochiq holda yuzga tomon yuqoridan pastga harakat etish bilan bajariladi va “omin” so'zi aytiladi:

- Voy, tilingizdan o'rgilay, ovsinjon! Koshkiydi-ya! – To'xtavoyning onasi yig'lamsirab **yuziga fotiha tortdi**. – Iloyo aytganingiz kelsin![4,94.].

Adab shakllari muomala jarayonining atributi hisoblanadi. Insonlar o'rtasidagi munosabatda har bir xalq yoki elatlar muomalasida ishlatiluvchi kishi harakatlari odob qoidalari hisoblanadi. Etiket butun xulqimizni ko'rsatib beradi. Bu biz stol atrofida yoki mehmonxonada o'zimizni qanday tutishimiz emas, balki u bizning barcha munosabatlarimizning belgilangan normasidir.[2, 6.].

Nutqiy etiket tarixan jamiyat a'zolari tomonidan qabul qilingan ma'lum xatti-harakatlar bilan parallel olib boriladi. Salomlashishda “Assalomu alaykum” so'zi o'ng qo'lni chap ko'krakka qo'yish va boshni o'ng tomonga xiyol burgan holda pastga egish bilan kuzatib boriladi.

Hatto jo'raboshimiz ham Ermon buvani ko'rishi bilan yuvosh tortib qoladi, **ikki qo'lni ko'ksiga qo'yib:**

- **Assalomu alaykum**, buvajon, deb salom – beradi.

–Vaalaykum assalom, mullo bo'ling, tasadduq, – deydi Ermon buva salmoqlab. [4,67.].

Ishoralar (jestlar) o'zbek aloqa aralashuvida ishlatiluvchi vositalardan biridir. Inson so'zlashuv jarayonida o'z fikrini imkon qadar tez, qisqa vaqt ichida, nutq organlarini kam ishlatgan holda, tushunarli, ta'sirchan, bo'yoqdor qilib yetkazishga harakat qiladi. Shu o'rinda fikr almashuvda ishoralar ahamiyatli sanaladi.

O'zbeklar aloqa-aralashuvida ishlatiluvchi ishoralar kishining ma'lum organlari(bosh, qo'l, yelka, ko'z, qosh, yuz, oyoq va b.) harakati orqali ifodalanadi va o'zbek so'zlashuv jarayonining bir qismi sanaladi.[1, 30 b.].

Nutqiy vaziyatga bog'liq holda qo'l harakati bilan bog'liq paralingvistik vositalar ham turli xil ma'no nozikliklarini ifodalashi mumkin.

Ayrim paralingvistik vositalar ma'lum bir xalqning muomala qoidalari bilan bog'liqdir. Jumladan, duo qilish, ta'zim qilish, qo'l qovushtirish, qo'lini ko'ksiga qo'yish o'zbeklar muloqot jarayonida juda faol qo'llanadi.

Qo'lini ko'ksiga qo'ymoq. O'zbek millatining urfi sanalmish – qo'lini ko'ksiga qo'ymoq suhbatdoshiga nisbatan hurmat ma'nosini bildiradi.

- Qani uyga, – dedi dadam **qo'lini ko'ksiga qo'yib**. – Bir piyola choyimiz bor.[4,102.].

Ushbu parchada qo'lini ko'ksiga qo'ymoq paralingvistik vositasi suhbatdoshga nisbatan hurmat, kamtarlik va tavoze ma'nolarini ifodalamoqda.

Bundan tashqari o'zbeklar madaniyatida o'ng qo'lni ko'ksiga qo'yib kechirim ham so'raladi:

”... Toshpo'lat dadasi bilan tomdan g'o'zapoya tushirib, endi ovqatga o'tirishgan edi domla hamroyev kirib qoldi. Shuncha qistashsa ham ovqatdan bir ikki cho'qigan bo'ldi-yu, yemadi.

- Siz jo'ra bahuzur, – dedi **qo'lini ko'ksiga qo'yib**. – Hozir ovqat yeb edim.”[5,334.].

Qo'lini bigiz yoki paxsa qilmoq. Sharq xalqlarida, xususan, bizda erkaklar so'zlayotganda qo'llarini paxsa qilib gapirishi yoki barmog'ini bigiz qilish holatlari kuzatiladi va bu erkaklar nutqiga xos xususiyat hisoblanadi. Masalan:

„*U menga qarab **barmog'ini bigiz qildi**, – mana shu azamat kechasi bilan tong otar uxlamay g'o'za sug'orib chiqqanini bilasizmi?*”[6,83.]

„ – *Anavilar nega dumalab yotibdi ish paytida?*

*Rais buva avvaliga bizni tanimadi shekilli, **qo'lini paxsa qildi**.*

– *Uxlab yotibsizlarmi? [6, 93 .]*

Qo'lini paxsa qildi iborasi g'azab vajohat ichida qo'lini silkib(qilichga, xanjarga o'xshatib) gapirish ma'nosida qo'llanadi. Paxsa so'zi qalin devor ma'nosida bo'lib, loy(paxsa) urilganda qavat-qavat qilib uriladi. Qo'lning g'azab bilanuzatilgan holda baland-past yurishi paxsa qavatlariga o'xshatiladi. Bu kabi o'xshatish va metaforalarda ham xalqchilik o'z ifodasini topadi.

Qo'shqo'llab, qo'lni qisib salomlashish. Qo'l uzatib, qo'lni qisib, qo'shqo'llab salomlashish o'zbek muloqot xulqida erkaklarga xos noverbal vosita hisoblanadi. Erkaklarning erkaklar bilan qo'l berib so'rashish odati qadim zamonlardan beri sayqallanib kelgan. Erkak kishilar uchrashib qolganlarida bir-birlariga yaqinlashib kelish asnosida kekxa yoki o'rta yoshdagi kishilar "assalomu alaykum"ni to'liq aytib, har ikkala tomon ikkala qo'llarining kaftlarini bir-birlariga birlashtirib, bir necha marta yengil siltab qo'yadi. Bu ko'rishuvchilarning bir-birlariga juda qadrdon ekanligini yoki samimiy hurmati zo'rligini ifodalovchi, quyuuq salomlashishning faqat erkaklarga xos shaklidir.

"Tabelchi direktorni ko'rib, tipirchilab qoldi.

– **Assalom**, – dedi-yu, pildirab borib, **qo'shqo'llab** ko'rishdi.

Direktor u bilan yengilgina ko'rishib, muallimning **qo'lini qisdi.**"[5,316.]

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, noverbal vositalar barcha mamlakatlarda deyarli o'xshash bo'lib, har bir millatning madaniyati, milliy xarakteri, urf-odatlar va qadriyatlar ta'sirida ma'lum ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ularni bilish, barcha xalqlarning madaniyatiga birdek qiziqish, boshqa millat vakillari bilan muloqot jarayonida turli xil tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Paralingvistik vositalarni bilish bu boshqa davlatlar bilan madaniy aloqalarni yaxshi yo'lga qo'yishga, o'zaro bir-birlarini yaxshi tushunishga, tarjima ishlarini sifatini ko'tarishga, kishilarning dunyo xalqlari urf odatlari, hayotiy tajribalarini atroflicha bilishga, inson madaniy saviyasining ko'tarilishi, xalqlar haqidagi tasavvurlarning kengayishi, tilshunoslikning boshqa fanlar orasidagi o'rnini, qimmatini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Saidxonov M. Aloqa aralashuv va imo-ishoralar. – Toshkent: "Fan", 2008.
2. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. М., 1982, с. 6.
3. Муминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этган дис.автореф. – Тошкент:ЎЗР ФА ТАИБ 2000.
4. Hoshimov O'. Dunyoning ishlari. – Toshkent:"Yangi asr avlodi",2019.
5. Hoshimov O'. Sevgi qissalari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2013.
6. Hoshimov O'. Ikki karra ikki besh. – Toshkent:"O'qituvchi", 2018.